

AYRIM TABIIY O‘SIMLIK MANBALARINING ANTIGELMINTIK FAOLLIGI HAMDA BIOLOGIK SAMARADORLIGINI ANIQLASH

Abdullayeva Saodatxon Abdulxamid qizi

Qo‘qon universiteti Andijon filiali farmatsiya ishi 2-bosqich talabasi

Qayumov Omatillo Zohidjon o‘g‘li

Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti

Yusupov Muxammadyusup Avazbek o‘g‘li

Qo‘qon universiteti Andijon filiali o‘qituvchisi

[https://doi.org/ 10.5281/zenodo.18236910](https://doi.org/10.5281/zenodo.18236910)

Annotatsiya. Gelmintozlar tropik va subtropik mintaqalarda keng tarqalgan parazitlar kasalliklar bo‘lib, ayniqsa bolalar salomatligiga jiddiy salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Hozirgi vaqtda qo‘llanilayotgan benzimidazol guruhiga mansub dori vositalarining uzoq muddatli qo‘llanilishi parazitlarda rezistentlik rivojlanishiga, shuningdek, ayrim hollarda nojo‘ya ta‘sirlarning yuzaga kelishiga olib kelmoqda. Shu sababli, xavfsiz va samarali tabiiy antigelmintik vositalarni izlash dolzarb masala hisoblanadi. Mazkur maqolada sarimsoq (*Allium sativum*), qovoq urug‘i (*Cucurbita pepo*) va papaya (*Carica papaya*) o‘simliklarining gelmintlarga qarshi biologik faolligi bo‘yicha mavjud ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi. Ushbu o‘simliklarning tarkibida mavjud bo‘lgan organosulfur birikmalar, flavonoidlar, fenolik moddalar, saponinlar va proteolitik fermentlarning parazitlarning metabolik jarayonlariga, nerv-mushak tizimiga va hujayra tuzilishiga ta‘sir etish mexanizmlari yoritib berildi. Tadqiqotlar natijalari mazkur o‘simliklarning qurtlar sonini kamaytirish, tuxum qo‘yish jarayonini susaytirish hamda ichak muhitini parazitlar uchun noqulay holatga keltirish xususiyatiga ega ekanini ko‘rsatadi. Olingan ma‘lumotlar asosida, *Allium* turkumiga mansub o‘simliklar, qovoq urug‘i va papaya istiqbolli, nisbatan xavfsiz hamda iqtisodiy jihatdan samarali fitoterapevtik antigelmintik vositalar sifatida baholanadi. Shu bilan birga, ularni klinik amaliyotga joriy etishdan avval qo‘shimcha farmakologik va klinik tadqiqotlar o‘tkazish zarurligi ta‘kidlanadi.

Kalit so‘zlar. gelmintoz, antigelmintik faollik, sarimsoq (*Allium sativum*), qovoq urug‘i (*Cucurbita pepo*), papaya (*Carica papaya*), fitoterapiya, organosulfur birikmalar, flavonoidlar, fenolik moddalar, rezistentlik

АНТИГЕЛЬМИНТНАЯ АКТИВНОСТЬ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ПРИРОДНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Аннотация. Гельминтозы являются широко распространёнными паразитарными заболеваниями в тропических и субтропических регионах и представляют серьёзную угрозу для здоровья населения, особенно детей. Длительное применение противогельминтных препаратов группы бензимидазолов в настоящее время приводит к развитию лекарственной устойчивости у паразитов, а также в ряде случаев сопровождается возникновением побочных эффектов. В связи с этим поиск безопасных и эффективных природных антигельминтных средств является актуальной научной задачей. В данной

статье проведён анализ современных научных данных о биологической активности чеснока (*Allium sativum*), семян тыквы (*Cucurbita pepo*) и папайи (*Carica papaya*) в отношении гельминтов. Рассмотрены механизмы действия содержащихся в этих растениях органосернистых соединений, флавоноидов, фенольных веществ, сапонинов и протеолитических ферментов на метаболические процессы паразитов, их нервно-мышечную систему и клеточные структуры. Результаты исследований свидетельствуют о способности указанных растений снижать численность гельминтов, подавлять процесс откладывания яиц и формировать неблагоприятные условия в кишечной среде для их жизнедеятельности. На основании полученных данных растения рода *Allium*, семена тыквы и папайя рассматриваются как перспективные, относительно безопасные и экономически целесообразные фитотерапевтические антигельминтные средства. Вместе с тем подчёркивается необходимость проведения дополнительных фармакологических и клинических исследований перед их широким внедрением в медицинскую практику.

Ключевые слова. гельминтоз, антигельминтная активность, чеснок (*Allium sativum*), семена тыквы (*Cucurbita pepo*), папайя (*Carica papaya*), фитотерапия, органосернистые соединения, флавоноиды, фенольные соединения, резистентность

ANTHELMINTIC ACTIVITY AND BIOLOGICAL EFFICACY OF SOME NATURAL PLANT SOURCES

Abstract. Helminthiasis are widespread parasitic diseases in tropical and subtropical regions and pose a serious threat to public health, particularly among children. The long-term use of benzimidazole-based anthelmintic drugs has led to the development of drug resistance in parasites and, in some cases, to the occurrence of adverse side effects. Therefore, the search for safe and effective natural anthelmintic agents remains an urgent scientific challenge. This article reviews current scientific evidence on the biological activity of garlic (*Allium sativum*), pumpkin seeds (*Cucurbita pepo*), and papaya (*Carica papaya*) against helminths. The mechanisms of action of organosulfur compounds, flavonoids, phenolic compounds, saponins, and proteolytic enzymes present in these plants on parasite metabolism, neuromuscular function, and cellular structures are discussed. The available data indicate that these plants are capable of reducing worm burden, inhibiting egg production, and creating unfavorable conditions in the intestinal environment for parasite survival. Based on the analyzed data, *Allium* species, pumpkin seeds, and papaya are considered promising, relatively safe, and cost-effective phytotherapeutic anthelmintic agents. However, further pharmacological and clinical studies are required before their widespread implementation in medical practice.

Keywords. helminthiasis, anthelmintic activity, garlic (*Allium sativum*), pumpkin seeds (*Cucurbita pepo*), papaya (*Carica papaya*), phytotherapy, organosulfur compounds, flavonoids, phenolic compounds, resistance

Kirish. Gelmintoz tropik mamlakatlarda eng ko'p uchraydigan sog'liq muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, dunyo

aholisining 24% dan ortig'i ichak gelmintlari bilan zararlangan [1]. Indoneziyada tuproq orqali yuqadigan gelmintlar tarqalishi umumiy aholining 40–60% gacha yetadi. Eng ko'p uchraydigan turlar – *Ascaris lumbricoides*, *Trichuris trichiura* hamda tasmasimon chuvalchanglardir. Alomatlari aniq bo'lmagani sababli, qurt bilan zararlanish ko'pincha e'tibordan chetda qoladi va yetarlicha davolanmaydi. Bu holat, ayniqsa bolalarda surunkali gelmintozda, kam ovqatlanish va kamqonlik xavfining oshishiga olib keladi. Natijada o'sish, aqliy rivojlanish va mehnat unumdorligi buziladi [1]. Hozirgi kunda eng ko'p qo'llaniladigan qurtga qarshi dori vositalari *benzimidazol* guruhiga mansub bo'lib, ularga *albendazol* va *mebendazol* kiradi. Biroq bu dorilarni uzoq muddat va noto'g'ri qo'llash dori vositalariga chidamlilik (rezistentlik) rivojlanishiga olib keladi va gelmintozni nazorat qilish dasturlarini qiyinlashtiradi. Bundan tashqari, ayrim antigelmintik dorilar homiladorlikning birinchi uch oyligida qabul qilinganda homila rivojlanishiga salbiy (teratogen) ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, tabiiy manbalarni ham o'z ichiga olgan holda, samaradorligi va xavfsizligi yuqori bo'lgan yangi antigelmintik moddalarni izlash muhimdir.

So'nggi yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar **sarimsoq piyozning** (*Allium sativum*) gelmintlarga qarshi sezilarli biologik faollikka ega ekanligini ko'rsatmoqda. Ushbu o'simliklarning antiparazitar xususiyatlari asosan ularning boy fitokimyoviy tarkibi bilan izohlanadi [2]. Sarimsoq tarkibidagi eng muhim biofaol modda allitsin hisoblanadi. Ilmiy manbalarda allitsin *A. sativum* ning asosiy faol komponenti bo'lib, shistosomoz va boshqa gelmintozlarda qurtlar sonini kamaytirishi, tuxum qo'yish jarayonini susaytirishi hamda parazitlarning metabolik faoliyatini izdan chiqarishi isbotlangan. Bundan tashqari, sarimsoqda uchraydigan diallil sulfidi, diallil disulfidi, diallil trisulfidi va ajoen kabi organosulfur birikmalar gelmintlarning nerv-mushak tizimini falajlashi, hujayra membranasini shikastlashi va oksidlovchi stressni kuchaytirishi orqali parazitlarning nobud bo'lishiga olib kelishi qayd etilgan. Ushbu mexanizmlar sarimsoqni tabiiy antigelmintik vosita sifatida yuqori ilmiy-amaliy ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi [3].

Piyozning antigelmintik ta'siri esa asosan flavonoidlar va fenolik birikmalar bilan bog'liq. Xususan, kversetin piyoz tarkibidagi eng muhim flavonoid bo'lib, u parazit hujayralarida mitoxondrial nafas olish jarayonini buzishi, DNK va oqsil tuzilmalarini shikastlashi hamda reaktiv kislorod turlarining hosil bo'lishini kuchaytirishi orqali gelmintlar hayot faoliyatini izdan chiqaradi. Shu bilan birga, piyozdagi ferulik, gallik va xlorogen kislotalar kabi fenolik birikmalar parazit kutikulasidagi oqsillar bilan bog'lanib, himoya qobig'ini zaiflashtirishi va toksik ta'sir ko'rsatishi mumkinligi adabiyotlarda ta'kidlanadi. Farmakobotanik manbalarda sarimsoq va piyoz qadimdan xalq tabobatida parazit infeksiyalarini davolashda qo'llanib kelinayotgani, zamonaviy eksperimental tadqiqotlar esa ushbu amaliyotning ilmiy asosga ega ekanini tasdiqlayotgani qayd etilgan [4]. Natijada, *Allium* turkumiga mansub o'simliklar tarkibidagi organosulfur birikmalar, flavonoidlar va fenolik moddalar gelmintlarga qarshi yangi, nisbatan xavfsiz va iqtisodiy jihatdan samarali fitoterapevtik vositalarni ishlab chiqish uchun istiqbolli manba sifatida qaralmoqda.

1-rasm. Sarimsoqning gelmintlarga qarshi faolligi

Qovoq urug'i (*Cucurbita pepo*) ichak bosqichidagi gelmint parazitini *Trichinella spiralis* ga qarshi yuqori samaradorlik ko'rsatadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, qovoq parazitlar sonini sezilarli darajada kamaytiradi, ayniqsa asal bilan birga qo'llanganda uning ta'siri yanada kuchayib, albendazol kabi standart dorilardan ham ustun bo'ladi. Bu samaradorlik qovoq urug'i tarkibida mavjud bo'lgan biologik faol moddalarning murakkab va o'zaro kuchaytiruvchi ta'siri bilan izohlanadi [5]. Qovoq urug'ida xlorogen, gallat va kofe kislotalari kabi fenolik birikmalar mavjud bo'lib, ular parazit hujayralarining tuzilishini buzadi, ichakdagi yallig'lanishni kamaytiradi va organizmda oksidlovchi stressni pasaytiradi. Shuningdek, kversetin, rutin va naringenin kabi flavonoidlar parazitlarning moddalar almashinuvini izdan chiqaradi hamda immun hujayralar faoliyatini kuchaytiradi. Urug' tarkibidagi saponinlar gelmintlarning tashqi qobig'ini shikastlab, ularning ichak devoriga yopishishini qiyinlashtiradi, alkaloidlar esa parazitlarning nerv tizimiga ta'sir etib, ularni falaj holatga keltiradi [5]. Bundan tashqari, qovoq urug'i linol va olein kabi to'yinmagan yog' kislotalariga boy bo'lib, ular ichak shilliq qavatini tiklaydi va parazitlar uchun noqulay muhit hosil qiladi. Skvalen, stigmasterol va vitamin E hosilalari esa kuchli antioksidant sifatida to'qimalarning shikastlanishini kamaytiradi va immunitetni mustahkamlaydi. Ushbu moddalar birgalikda ichakda shilliq ajralishini va peristaltik harakatni kuchaytirib, gelmintlarning ajralib chiqib ketishini tezlashtiradi. Shu sababli, qovoq urug'i tabiiy, xavfsiz va samarali antigelmintik vosita sifatida qaralishi mumkin bo'lib, gelmint infeksiyalarini davolashda istiqbolli muqobil usul hisoblanadi.

2-rasm. Qovoq urug'ining gelmintlarga qarshi faol moddasi

Papaya (*Carica papaya*) o'simligidan o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, uning urug'i, bargi, poyasi va po'stlog'idan olingan ekstraktlar turli xil ichak qurtlarini o'ldirish, ularni falaj qilish, tuxum qo'yishini to'xtatish va umumiy qurtlar sonini kamaytirish xususiyatiga ega. Ba'zi tajribalarda papayya ekstrakti hatto albendazolga teng yoki undan ham kuchliroq ta'sir ko'rsatgan [1]. Hayvonlarda o'tkazilgan tajribalarda papayya urug'i ekstrakti qurtlarning tana

tuzilishini buzib, ularning o'limiga olib kelgani aniqlangan. Odamlarda o'tkazilgan tadqiqotlarda esa papayya urug'i kukuni bilan davolangan bolalarda 7 kun ichida ichak qurtlari tuxumlari butunlay yo'qolgani kuzatilgan. Ayrim hududlarda bir haftalik davolashdan so'ng bolalarning 100 foizida qurt infeksiyasi yo'qolgani qayd etilgan. Papayya barglari tarkibidagi saponin, papain, flavonoid va tannin moddalar qurtlarning hujayra devorini buzadi, mushaklarini falaj qiladi va oziqlanish jarayonini to'xtatadi. Poya po'stlog'i va poyadan olingan ekstraktlar ham qurtlarni tezda harakatsizlantirib, o'limiga sabab bo'lgan. Papayyaning asosiy faol moddalaridan biri bo'lgan papain esa ayrim qurt turlarida qurtlar sonini 60–97 foizgacha kamaytirgan [1].

3-rasm. Gelmintlarga qarshi mexanizmning ishlash prinsipi.

Xulosa qilib aytganda, papaya o'simligi tabiiy, arzon, oson topiladigan va samarali qurtga qarshi vosita bo'lishi mumkin. U kelajakda dori vositalariga chidamlilik muammosini kamaytirishga yordam beradigan yangi antigelmintik preparatlar ishlab chiqishda muhim manba bo'lib xizmat qilishi mumkin. Biroq, uni keng miqyosda tibbiyotda qo'llashdan oldin, xavfsizligi va aniq dozalari bo'yicha qo'shimcha klinik tadqiqotlar o'tkazilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. An-Nisa S, et al. Promising anthelmintic properties of papaya (*Carica papaya*) extract: a literature study. *Jurnal Kedoktean Brawijaya*. 2024;46–53.
2. Abu Almaaty AH, et al. Parasitological and biochemical efficacy of the active ingredients of *Allium sativum* and *Curcuma longa* in *Schistosoma mansoni* infected mice. *Molecules*. 2021;26(15):4542.
3. Rashed HAEH, et al. In vitro antischistosomal activity and genotoxicity of the active ingredients of *Allium sativum* (allicin) and *Curcuma longa* (curcumin). *Iranian Journal of Parasitology*. 2021;16(1):101.
4. Abu Almaaty A, et al. Effect of praziquantel, allicin, and curcumin on the histology of liver, spleen, and kidney of *Schistosoma mansoni* infected mice. *Egyptian Journal of Histology*. 2021;44(2):465–477.

5. Saleh AS, et al. **Retraction:** Pumpkin seeds (*Cucurbita pepo* subsp. *ovifera*) decoction promotes *Trichinella spiralis* expulsion during intestinal phase via “weep and sweep” mechanism. *Scientific Reports*. 2024;14(1):1548.